

ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ ЗОН ПЛАСТОВОГО ОКИСЛЕНИЕ В ГОРИЗОНТАХ ДЖЕНГЕЛЬДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

АКБАРОВА З. Т.

Старший преподаватель, соискатель ученой степени доктора философии по г.-м.н.
(PhD) Национального университета Узбекистана

УМАРОВ А.З.

Кандидат г.-м.н., профессор Национального университета Узбекистана,
Узбекистан, Ташкент

Аннотация: В статье рассмотрены геолого-структурные особенности Дженгельдинской перспективной площади и условия формирования инфильтрационного уранового оруденения. Установлено, что рудоносные зоны приурочены к кампан-маастрихтским отложениям верхнего мела и верхнеэоценовым горизонтам, контролируемым фронтами зон пластового окисления. Выявленные залежи характеризуются ролловой морфологией и значительной площадной протяженностью. По результатам поисковых работ оценены прогнозные ресурсы урана, подтверждающие высокую перспективность площади для дальнейших геологоразведочных работ и прироста запасов урана категорий C1 и C2.

Ключевые слова: перспективная площадь, известняки, сланцы, урановорудные зоны, зона пластового окисления, урановый ролл.

Введение. Дженгельдинская перспективная площадь расположена на востоке Тамдынского урановорудного района, вытягиваясь в виде широкой полосы вдоль северо-восточных склонов Тамдытау, Арыстантау и Сангрунтау. По административному делению перспективная площадь относится к Тамдынскому району Навоийской области Республики Узбекистан. Протяженность массива 70 км, ширина 22 км. Горы окружены предгорной делювиально-пролювиальной равниной с сухими руслами и долинами саев. Ширина равнины на северо-востоке Тамдытау около 2 км., на запад вдоль северных склонов увеличивается до 6-9 км., а на востоке Тамдытау достигает 10-18 км. Как весь регион в целом, так и обрамление гор Тамдытау в частности, характеризуется двухярусным строением: нижний ярус - палеозойский складчатый фундамент, верхний – мезокайнозойский платформенный чехол. Палеозойский комплекс пород, в основном силурийские известняки и сланцы, прорванные гранитоидами, обнажаются в горах Тамдытау и обладают в общем довольно сложным составом и труднорасшифровываемой тектоникой. Образующие его осадочные отложения претерпели сильную метаморфизацию.

Складчатый фундамент представлен комплексом осадочно-метаморфических и эффузивных пород верхнего рифея-среднего карбона, которые слагают горные массивы Тамдытау, Арыстантау и Сангрунтау.

Результаты исследования. Рассматриваемые урановые месторождения сформированы в верхнемеловое и кайнозойское время инфильтрационным путем. Они контролируются региональным многоуровневым меловым фронтом зоны пластового окисления (ЗПО), прослеженной на расстоянии порядка 400 км. Суммарная протяженность рудных залежей в палеогеновых накоплениях достигает 200 км, в осадках верхнего сенона составляет порядка 50 км [4].

Разрез благоприятных для инфильтрационного уранового оруденения осадочные отложения покровных формаций повсеместно залегают под чехлом четвертичных эоловые песков, пролювиальных, делювиальных и такырных осадков мощностью до 50 м и состоят из [3]:

- юрских пестроцветных, карбонатных и угленосных пород, достигающих 300 м мощности и развитых локально во впадинах древнего рельефа на мощной каолиновой коре выветривания палеозойских пород;
- меловых красноцветных, пестроцветных и сероцветных алеврито-глинистых и песчано-конгломератовых горизонтов и свит мощностью до 700 м;
- палеогеновых сероцветных и красноцветных осадочно-терригенных отложений с мощностью до 600-800 м.

В частности, благоприятными для формирования рудоносных зон пластового окисления на Западно-Зиаэтинской площади являются сенонские отложения, за исключением маастрихта, на Джасагинской - верхнетуронские и коньякские осадки верхнего мела. Перспективы Дженгельдинской площади связаны с отложениями кампан-маастрихта верхнего мела (K_2m) и верхнего эоцена (лявляканский горизонт – $Pglv_1$) [1, 2, 5]. Эти породы, вмещающие урановорудные зоны (показаны синим цветом) и тела (красное), в разрезе перекрываются четвертичными отложениями и на глубине подстилаются породами домезазойского складчатого фундамента.

Геологический разрез по профилю №31-8 Дженгельдинской площади
(горизонтальный масштаб 5 раз больше вертикального).

Зоны урановорудной минерализации на исследованных площадях развиваются согласно общему направлению регионального потока и характеризуются относительно простой морфологией, четко контролируемой границей выклинивания ЗПО. Рудные залежи, выделяемые в их пределах, в разрезе имеют форму простых и сложных роллов, приуроченных как к крыльевым, так и к мешковой части последней. В плане это – протяженные извилистые ленты, ширина которых достигает сотен метров, а длина – нескольких десятков километров.

Эффективность проведенных поисковых работ на уран, проведенных на Дженгельдинской площади, определяется многими объективными факторами. К ним относятся природные особенности размещения выявленных ресурсов урана и ППК как по глубине залегания, так и по площадному их распространению. Большинство выявленных рудоносных зон (рудных залежей) характеризуются глубинами залегания от 250 до 490 м. В тоже время рудоносные залежи довольно широко размещены по площади.

Выявленные прогнозные ресурсы характеризуются довольно значительной протяженностью границ выклинивания ЗПО по двум горизонтам (около 85 км), с сравнительно небольшой шириной выявленных рудных тел (до первых сотен метров). В тоже время относительно большие прогнозные ресурсы урана (более 17000 тн) позволяют надеяться на получение разведанных запасов урана категорий С1 + С2 (при проведении следующих стадий ГРР) в количествах, которые смогут характеризовать объект (Дженгельдинская площадь), как среднее по количеству разведанных запасов месторождение урана.

Выводы. В результате проведения поисковых работ в пределах Дженгельдинской площади было выявлено балансовое урановое оруденение в отложениях кампан-маастрихтского горизонта и верхнего эоцена (лявляканский горизонт), что естественно, предусматривало проведение оценки прогнозных ресурсов урана (а также парагенных ему ППК) в этих горизонтах.

Для оконтуривания прогнозных залежей урана в плане был принят бортовой метропроцент по скважинному пересечению 0,030 (при минимальном содержании урана 0,01%). Контуры залежей по профилям проведены на половину расстояния между рудными (балансовыми) и безрудными (забалансовыми) скважинами. По простиранию границы залежей выклинивались на половину расстояния между рудными и безрудными профилями. Протяженность залежей измерялась курвиметром с учетом морфологии фронтов выклинивания ЗПО, а ширина их определялась как среднеарифметическая величина из замеров по отдельным рудным профилям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. A.A.Khalilov, Z.T.Akbarova, A.Z.Umarov, F.A.Zayniddinov, I.M.Ruziev. The method of searching for hidden uranium deposits of Kyzylkum based on the integration of geophysical, geochemical and cosmogeological studies (on the Example of the deposits of western Uzbekistan). JULY 15 2025, Water, Energy and Food Security in the Context of Global Climate Change and Water Scarcity, AIP Conf. Proc. 3256, 060031-1–060031-12.
2. А.А. Халилов, З.Т.Акбарова, А.З.Умаров. Метод поиска скрытых урановых месторождений Кызылкумов на основе комплексирования геофизических, геохимических и космогеологических исследований. 2021. – р.179-186. - doi: 10.5958/2278-4853.2021.00113.0.
3. Каримов Х.К. Ураноносные эпохи и важнейшие историко-эволюционные рубежи Земли. Узб. геол. журн. 1988. № 5, стр. 60–65.
4. Тараборин Г.В., Демина Т.Я. К открытию урановых месторождений Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций. - Вестник Пермского университета. Пермь, 2012. Вып. 4 (17), стр. 73-85.
5. Халилов А.А., Турамуратов И.Б., Акбарова З.Т., Жураев Ш.И., Хакбердиев Х.М. Результаты минералого-геохимических исследований пород и руд продуктивных горизонтов песчаникового типа месторождения Дженгельды. Ташкент, Геология и минеральные ресурсы, 1'2021, стр. 7-14.